

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С НЕЙРОСЕТЕВЫМ ПРОГНОЗОМ

© 2025 Левина Т.М., Альмухаметова Э.И., Сафронов Д.И., Ушаков А.С.

В настоящей статье дано описание цифрового двойника лабораторного стенда электродвигателя с частотно-регулируемым приводом. Рассмотрена архитектура разработанной программы, включающей модули симуляции, визуализации, обработки данных и нейросетевого прогнозирования, позволяющего предсказывать значения тока и выявлять аномальные режимы работы.

Ключевые слова: цифровой двойник, разработка, визуализация, разработка, нейронная сеть, прогнозирование.

Введение. Современный этап развития электроэнергетики сопровождается активным внедрением технологий цифровизации, автоматизации и искусственного интеллекта. Одним из ключевых направлений в этом процессе стало создание цифровых двойников, позволяющих не только моделировать поведение оборудования в реальном времени, но и проводить диагностику, прогнозирование и обучение [1].

Особую актуальность приобретает диагностика электродвигателей с частотно-регулируемыми приводами (ЧРП), которые находят широкое применение в системах автоматизированного управления технологическими процессами [2]. Однако сложность взаимодействия электродвигателя с преобразователем частоты создает новые вызовы для традиционных методов диагностики, что обуславливает необходимость разработки новых подходов к мониторингу технического состояния таких систем. Цифровой двойник создаст условия для безопасного и наглядного освоения принципов работы электродвигателя [3].

Для обработки данных и анализа систем всё больше используют искусственный интеллект, поэтому дополнительно внедрённая нейронная сеть позволит не только анализировать накопленные данные, но и выполнять прогнозирование параметров оборудования, выявлять аномалии в поведении [4].

Описание разработанного цифрового двойника. Графический интерфейс разработанного цифрового двойника лабораторного стенда электродвигателя с частотно-регулируемым приводом состоит из нескольких панелей (рис. 1):

- панели управления;
- панели мониторинга;
- графической панели;
- панели с предсказанием;
- панели с отчётностью.

Панель управления содержит все элементы для взаимодействия с цифровым двойником электродвигателя (рис. 2). Элементы выполняют следующие функции:

- регулятор частоты позволяет плавно изменять выходную частоту ЧРП от 0 до 100 Гц с помощью «слайдера» или точного ввода значения.
- кнопка «Пуск» для пуска и «Стоп» для отключения системы, а также кнопка «Очистить графики» для сброса отображаемых данных.
- выбор режима нагрузки – выпадающий список с тремя элементами: «Постоянный момент», «Вентиляторная нагрузка» и «Насосная нагрузка». Каждый режим изменяет характер поведения модели в зависимости момента и тока от частоты.

Рис. 1. Интерфейс разработанного цифрового двойника

Рис. 2. Панель управления цифровым двойником

Стенд предназначен для моделирования работы высоковольтного присоединения, включая управление виртуальным выключателем и проверку корректности работы защитных систем путём подачи токов, имитирующих короткое замыкание. В панели мониторинга отображены текущие моделируемые параметры модели в реальном времени (рис. 3).

Рис. 3. Панель мониторинга, отображающая параметры в реальном времени

В данной панели отображены основные электрические величины (частота, напряжение и ток), механические параметры (скорость вращения и момент) и состояние системы (работает или остановлена).

Графическая панель служит для наглядного представления данных в выбранном промежутке времени, что позволяет наглядно оценить параметры системы (рис. 4).

Рис. 4. Графическая панель, отображающая параметры за промежуток времени

В панели отчётности можно сформировать отчёт по имеющимся данным (рис. 5).

Рис. 5. Панель с формированием отчёта

В этой панели содержатся следующие элементы:

- кнопка «Сформировать» для создания отчёта;
- выпадающее меню с несколькими форматами («CSV», «TXT», «HTML»);
- кнопка «Открыть» для открытия папки, куда был сохранён отчёт.

В панели с предсказанием находится график тока (рис. 6).

Рис. 6. Панель с предсказанием значений тока

Сплошной линией указаны текущие значения, симулируемые в реальном времени, пунктирной – предсказанные.

Описание архитектуры цифрового двойника. Разработанный цифровой двойник содержит несколько основных модулей:

- модуль симуляции электродвигателя («CoreSimulation»);
- модуль визуализации («UIManager»);
- модуль обработки данных («DataController»);
- модуль нейросетевого прогнозирования («ForecastEngine»);
- модуль отчётности («ReportManager»).

В модуле симуляции двигателя воспроизводится поведение электродвигателя в различных режимах – от стандартной нагрузки до критических состояний. Он генерирует синтетические данные тока, производит эмуляцию циклической нагрузки и имитацию аварийных режимов по заданным сценариям.

Функция расчётов параметров в данном модуле реализует математическую модель работы электродвигателя с частотным регулированием. В его основе лежат физические зависимости между электрическими и механическими параметрами системы [5]. Например, скорость вала рассчитывается как линейная зависимость от частоты. Напряжение рассчитывается пропорционально частоте до номинального значения.

В модуле визуализации реализована графическая часть программы. Она предоставляет пользователю наглядные средства управления процессом симуляции и интерпретации её результатов.

Модуль обработки данных отвечает за получение временных рядов из симулятора, сглаживание данных, передачу потоков в модуль визуализации и нейросетевой анализ. Все данные формируются в едином формате в целях оптимизации дальнейшей с ними работы.

Модуль нейросетевого прогнозирования отвечает за прогнозирование будущих значений тока на основе текущего окна наблюдений. Модель построена на базе рекуррентной нейронной сети и работает в многошаговом режиме (прогноз на несколько шагов вперёд). Результаты прогнозирования визуализируются на отдельном графике – предсказанные значения выделяются пунктирной линией, а при приближении к пороговым значениям выводится предупреждение.

Модуль отчётности позволяет сохранить ключевые данные симуляции, такие как:

- экспорт данных симуляции и прогноза в различных форматах;
- фиксация событий превышения пороговых значений тока;
- журнал условий возникновения аномалий с временными метками.

Выводы. Разработанный цифровой двойник представляет собой удобный инструмент для воспроизведения поведения электродвигателя в различных режимах работы включая аварийные, обеспечивая безопасную и наглядную среду для обучения. Интеграция модуля рекуррентной нейронной сети расширила функциональность цифрового двойника за счёт возможности прогнозирования параметров тока. Модуль формирования отчётов позволит отслеживать исторические данные по работе электродвигателя в различных режимах, увеличивая возможности анализа его работы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лихтциндер, Б. Я. Моделирование и цифровые двойники / Б. Я. Лихтциндер, П. А. Ольберг // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. – 2022. – Т. 30, № 4(76). – С. 20-32. – DOI 10.14498/tech.2022.4.2. – EDN LEKBMH.

2. Цифровые двойники: ключ к цифровой трансформации / М. Аллакулиев, А. Батырова, С. Аннабаев, А. Атаев // Символ науки: международный научный журнал. – 2024. – Т. 1, № 10-2. – С. 40-41.
3. Применение цифрового двойника в нефтегазовой отрасли / В. Н. Быкова, Е. Ким, М. Р. Гаджиалиев [и др.] // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2020. – № 1(28). – С. 8. – DOI 10.29222/ipng.2078-5712.2020-28.art8. – EDN ZHGXAM.
4. Никитин, А. В. Применение нейронной сети в имитационно-моделирующем комплексе на базе технических средств "ОВЕН" / А. В. Никитин, Л. В. Сушенцов, Э. М. Баширова // Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля - 2024: Материалы Международной научно-методической конференции, Салават, 22–26 апреля 2024 года. – Салават: УНПЦ "Издательство УГНТУ", 2024. – С. 243-245. – EDN LAECLQ.
5. Денисов, С. Г. Технологии сбора и обработки данных для создания цифровых двойников / С. Г. Денисов // Бюллетень инновационных технологий. – 2023. – Т. 7, № 2(26). – С. 12-17.

Поступила в редакцию 30.05.2025 г., рекомендована к печати 27.06.2025 г.

DEVELOPMENT OF A DIGITAL TWIN OF A LABORATORY ELECTRIC MOTOR TEST BENCH WITH NEURAL NETWORK FORECASTING

Levina T.M., Almukhametova E.I., Safronov D.I., Ushakov A.S.

This article describes a digital twin of a laboratory test bench for an electric motor with a frequency-controlled drive. It examines the architecture of the developed program, which includes modules for simulation, visualisation, data processing and neural network forecasting, enabling the prediction of current values and the detection of abnormal operating modes.

Keywords: development, relay protection, microprocessor terminal, neural network, prediction, data analysis.

Левина Татьяна Михайловна

кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Салават.
E-mail: safronovdaniil@vk.ru

Levina Tatiana Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technology of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Salavat.

Альмухаметова Элина Ильнуровна

ассистент кафедры информационных технологий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Салават.
E-mail: safronovdaniil@vk.ru

Almukhametova Elina Ilnurovna

Assistant at Department of Information Technology of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Salavat.

Сафронов Данил Игоревич

студент кафедры информационных технологий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Салават.
E-mail: safronovdaniil@vk.ru

Safronov Danil Igorevich

Student at Department of Information Technology of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Salavat.

Ушаков Артем Сергеевич

студент кафедры информационных технологий ФГБОУ ВО ИНН «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
Российская Федерация, РБ, г. Салават.
E-mail: safronovdaniil@vk.ru

Ushakov Artem Sergeevich

Student at Department of Information Technology of Ufa State Petroleum Technological University,
Russian Federation, RB, Salavat.